

Dieses Projekt wurde im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. 862731 aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union gefördert.

FRAMEWORK

Bauerncluster Kommunikationsrichtlinien

2022

© Technische Universität für
Bioswissenschaften

© Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie

© The Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG Südosten

© Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie

WIR HELFEN IHNEN,
UNTERSTÜTZUNG
ZUSAMMENARBEIT
AUSWIRKUNG
EN!

© IBED Universitat Amsterdam / Flevolands Agricultural Collective

Inhalt

01

Gelegenheit 4

02

Strategie 6

04

Soziale Medien 8

03

Traditionelle
Medien 7

05

Weitere Ressourcen 9

Gelegenheit

Die Kommunikation der Aktivitäten Ihres Farmerclusters hat viele Vorteile

Interne Vorteile

Clustermitglieder auf dem neuesten Stand halten

- Clustermitglieder motivieren
- Wissensaustausch fördern

Externe Vorteile

Vorhandene Netzwerke und Kommunikationskanäle finden

- Zusätzliche Unterstützung beschaffen
- Aufbau regionaler Dynamik und Zusammenarbeit
- Werbecluster-Unternehmen

In diesem Dokument mit Kommunikationsrichtlinien möchten wir Techniken und Best-Practice-Beispiele mit Ihnen teilen und Fragen beantworten wie:

Wie kann ich Kommunikationsressourcen aus Initiativen, einschließlich Framework, nutzen?

- Wie sollte ich soziale Medien nutzen?
- Wie erziele ich mit dem geringsten Zeitaufwand den größtmöglichen Nutzen?
- Wer ist das Publikum?
- Wo kann ich sie erreichen?
- Und viele mehr!

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates
Framework Communications
Wissensaustausch &
Teilnahme Partner

Erfolgreiche Farmer-Cluster wenden sich an Gemeinschaften und Netzwerke, die ihre Ziele unterstützen können!

Bei der Kommunikation geht es ums Geschichtenerzählen und darum, die positiven Aktivitäten, die Sie bereits durchführen, weiterzugeben!

Dr. Niamh McHugh
Rahmen WP2 Leitender Leiter
der Farmlandökologie The
Game & Wildlife
Conservation Trust

Wissen teilen

Die Farmer-Cluster des Framework-Projekts wurden aus einem bestehenden britischen Netzwerk hervorgegangen, das vom Game and Wildlife Trust betrieben wird.

Ein Blick auf dieses Netzwerk zeigt uns, wie die Cluster des Frameworks effektiv kommunizieren können ...

Drei Säulen der Kommunikation:

Organisationen einbeziehen

- Beteiligen Sie so viele nützliche Organisationen und Initiativen wie möglich an jedem Cluster und dem Cluster-Netzwerk.
- Versuchen Sie, eine abwechslungsreiche Mischung zu schaffen

Gemeinschaften einbeziehen

- Engagieren Sie sich in der Öffentlichkeitsarbeit
- und die Zusammenarbeit mit Gemeinden
- Das britische Netzwerk hat
- fand Gemeinschaftsveranstaltungen nützlich

Beteiligen Sie die Medien

- Achten Sie auf relevante Medienkanäle und nehmen Sie direkt Kontakt auf
- Nutzen Sie Ihre Kommunikations-Communitys zum Linkaufbau
 - Britische Cluster sind in lokalen, nationalen und internationalen Medien erschienen – Print, Web und Fernsehen.

Entwickeln Sie das Engagement der Community stetig und sorgfältig – aber die Menschen vor Ihrer Haustür können Gold wert sein!

Jess Brooks
Clusterberater und Landwirt
The Game & Wildlife
Conservation Trust

Kommunikationsgemeinschaften

- Die Communities unterstützen und verbreiten die Nachricht ...
- Einzelpersonen bringen ihre sozialen Medien und nützliche Kontakte mit
- Gemeinsames Interesse an lokalen Umgebungen und Probleme ...

Sie können sich für den Cluster und die darin vertretenen Unternehmen einsetzen und Kontakte knüpfen, darunter auch lokale Verbindungen zu Organisationen, Initiativen und den Medien.

Strategie

Zusammenarbeit

Viele Menschen möchten Farmer Clusters unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten. Im nächsten Jahrzehnt werden wir uns alle noch stärker um nachhaltige Produktivität, die Bekämpfung des Artensterbens und die Lösung des Problems der globalen Erwärmung durch die Landwirtschaft kümmern.

Achten Sie also auf:

Organisationen und Initiativen, die einen gesellschaftlichen Nutzen anstreben (Freiwilligenarbeit, Engagement für Nachhaltigkeit usw.).

- **Medien: Aufruf zur Inhalts- und Themenberichterstattung zu clusterbezogenen Themen.**
- **Regierung: Politiker, die Dinge auf den Weg bringen und Fortschritte anerkennen wollen.**

Mitarbeiter verfügen häufig über eigene Kommunikationsmitarbeiter und -kanäle. also nutzen Sie die Kommunikationsmöglichkeiten!

Zweck

Denken Sie bei der Kommunikation über Ihren Cluster immer an Ihr Ziel.

Sollen Informationen, Neuigkeiten oder positive Dinge mit Mitgliedern und Unterstützern geteilt werden?

- Geht es darum, das Profil des Clusters zu schärfen und neue Unterstützung zu finden?
- Soll es zeigen, was in Ihrer Landschaft passiert?

Verknüpfen Sie Kommunikationszwecke mit dem richtigen Kanal und der richtigen Zielgruppe und Sie sind auf dem Weg zum Erfolg!

Kanäle + Zielgruppen

Sie möchten eine Nachricht, Aktivität oder ein Ereignis teilen. Wo teilen Sie es also? Überlegen Sie, welche Kanäle Sie wählen und welche Zielgruppen Sie ansprechen möchten.

Nutzen Sie grundsätzlich traditionelle Medienkanäle, um ein bestimmtes Publikum zu erreichen, und Social-Media-Kanäle, um unterschiedliche Akteure und Publikumsgruppen zu erreichen.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren:

Beispiele für die Nutzung traditioneller und sozialer Medien aus dem britischen Farmer Cluster-Netzwerk

- So erstellen Sie eine Zielgruppenkarte für Ihren Farmer-Cluster

Traditionelle Medien

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit herkömmlichen Medien Wirkung zu erzielen:

Sprechen Sie bestimmte Interessengruppen über den von Ihnen gewählten Kommunikationskanal an.

- zB themenbasierte Kanäle wie Nachrichten oder Sendungen/Publicationen zu Landwirtschaft oder Umwelt.
- Machen Sie auf das bestehende Publikum aufmerksam, das die Bemühungen Ihres Clusters begrüßt und unterstützt!
- Pflegen Sie Ihr Markenprofil durch die Verbindung mit bestehenden, hochwertigen Marken (etablierte Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunkanstalten usw.)

BEISPIELE	PUBLIKUM
Zeitungen + Zeitschriften	Spezifische Interessengruppen, z. B. Landwirte, Umweltschützer
Terrestrisches + Online-Fernsehen	Spezifische lokale oder nationale Zielgruppen, z. B. Lokalnachrichten. Themenprogrammierung
Lokales + nationales Radio	Spezifische lokale oder nationale Zielgruppen, z. B. Lokalnachrichten. Themenprogrammierung

Beispiele

Zeitung/Zeitschrift – lokal und national

Nationales Radio und Fernsehen

Im Jahr 2020 wurden die Farmer Clusters von GWCT im Today-Programm von BBC Radio 4 vorgestellt. Im Jahr 2021 luden sie BBC Countryfile ein, einen Cluster an der Grenze zwischen Hampshire und Dorset zu besuchen, um die von Landwirten geleitete Naturschutzlandwirtschaft in Aktion zu sehen. Im Jahr 2022 wurden Cluster in Kent im Magazin „Wild Kent“ von Kent Wildlife vorgestellt...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

We must support farmers to produce quality food and support the restoration of wildlife habitats across the country - this will ensure our food systems are resilient and sustainable.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."

Lou Carpenter, Marden Farmer

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase. 55 m

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

Soziale Medien

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mithilfe sozialer Medien Wirkung zu erzielen:

Erreichen Sie ein breites Publikum aus Spezialisten und Enthusiasten

- Erzielen Sie die größtmögliche Kommunikationswirkung bei minimalem Zeitaufwand, indem Sie schnelle Posts über Aktivitäten veröffentlichen
- Fügen Sie Medien wie Fotos und Videos ein, um das Engagement zu steigern
- Humanisieren Sie, um das Engagement zu steigern – stellen Sie Personen und Teilnehmer vor

BEISPIELE	PUBLIKUM
Cluster-Soziales	Erreichen Sie Clusterteilnehmer, Einheimische und Enthusiasten
Sozialer Mitarbeiter	Erreichen Sie die Teilnehmer der Kooperationspartner und deren Netzwerke
Lokale, nationale und internationale Enthusiastentreffen	Erreichen Sie Menschen, die sich für Clusterthemen und verwandte Initiativen interessieren

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Gute Beispiele:

Beachten Sie, wie der Cluster über die Zusammenarbeit twittet – dies wurde auf den sozialen Medien mehrerer Mitarbeiter veröffentlicht

Beachten Sie, wie der Cluster mit einer Auszeichnung verknüpft, die sie von einem anderen erhalten Initiative, Unterstützung Bestäuber

Beachten Sie, wie in diesem Tweet, einschließlich eines kurzen Smartphone-Videos, das den Landschaftswandel zeigt, der Likes und Retweets ankurbelte

Beachten Sie, dass der Cluster ein gutes Follower-Verhältnis aufweist.

Teilen, was funktioniert hat ...

Bauerncluster Kommunikationsthemen

aus dem oben Gesagten lernen...

So erstellen Sie eine Karte...

Bauerncluster Schauspieler & Publikum

Schritt 1

Listen Sie die Interessen und Schwerpunkte Ihres Clusters auf ...
Der Cluster Aguilar de la Frontera in Spanien könnte beispielsweise die Nutzung der Biodiversität zu folgenden Zwecken auflisten:

- Verhinderung der Wüstenbildung (Erosion, Wasserverlust, schlechte Bodengesundheit)
- Erhalt der Olivenerträge über einen längeren Zeitraum
- Unterstützen Sie Bestäuber, Vogel- und Wildarten

Schritt 2

Entscheiden Sie sich für eine Farbe für lokal, regional und national.
Auf diese Weise können Sie die Schauspieler und Zuschauer, die Sie in Ihre Karte eintragen, farblich kennzeichnen.

Schritt 3

Sie sind bereit zum Kartieren!
Schreiben Sie auf der nächsten Seite in das Venn-Diagramm die Personen, Gruppen und Organisationen, die Ihnen einfallen, die die Interessen und Schwerpunktbereiche Ihres Clusters teilen.
Kennzeichnen Sie sie farblich nach lokal, regional und national.

Um es noch weiter zu vertiefen ...

Bonus-Aktivität

Wenn Sie möchten:

1. Fügen Sie eine Farbe für international hinzu
2. Schreiben Sie an die Ränder Ihres Venn-Diagramms die Faktoren, die für die von Ihnen aufgelisteten Personen, Organisationen und Initiativen interessant sind, sie motivieren oder beeinflussen ...

z. B. geschäftliche Überlegungen und Möglichkeiten, lokale Probleme, politische Faktoren und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften*

3. Zeichnen Sie für diese Übung ein größeres Diagramm auf ein Whiteboard.

2. Beispiele

Die Verbraucher vieler Agrar- und Lebensmittelunternehmen haben zunehmende Erwartungen daran, inwieweit ihre Produkte den Nachhaltigkeitszielen in Bezug auf Umwelt und Naturschutz gerecht werden. Einen Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.

Viele Länder und Organisationen führen neue Anreizsysteme für den Umweltschutz und neue regulatorische Rahmenbedingungen ein, die den Schwerpunkt auf eine nachhaltige Produktion verlagern (siehe Beispiele aus der EU und Großbritannien).

Abbildung Schauspieler & Publikum!

Brauchen Sie Inspiration?

Schauen Sie sich diese Karten von
Die Twitter-Follower des Martin
Down Super Clusters und
Frameworks ...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Top characteristics		
Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Top characteristics		
Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Top characteristics		
Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Twitter-Handles i

Der Martin Down Super Cluster
[@MDSuperCluster](#)
 Das Framework-Projekt
[@H2020_FRAMEwork](#)

Es ist das gleiche + für andere offline... Kommunikationskanäle...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Ressourcen

zur Kommunikation

Werkzeuge

- Erwägen Sie die Verwendung einer Plattform zur Planung von Social-Media-Posts, um die Zusammenarbeit und Planung zu ermöglichen
- Erwägen Sie die Verwendung eines barrierefreien Online-Designs
- Plattform zum Gestalten von Beiträgen
- Viele dieser Dienste haben kostenlose Pläne und
- Rabatte für die gemeinnützige Nutzung anbieten

Techniken

- Hier finden Sie hilfreiches Material zum Erstellen und Unterstützen von Communities mithilfe von sozialen Medien.
- Das britische Netzwerk von GWCT kann hier erkundet werden
- Die Cluster des Kent Wildlife Trust können hier erkundet werden
- Am EU-Partridge-Projekt waren auch Farmer-Cluster beteiligt. Weitere Informationen finden Sie hier.
- **- untersuchen Sie, wie einzelne Cluster kommunizieren!**

Kontext

55 %

Der Internetverkehr erfolgte 2021 über Mobilgeräte

75 %

Zunahme der Suchanfragen für naturfreundliche Landwirtschaft seit 2004

85 %

Landwirte nutzen soziale Medien regelmäßig

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20friend%20farming>
<https://www.hilsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

aus dem Projekt

- Die Legacy-Website des Projekts wird im August 2022 und der Info-Hub im Januar 2023 online gehen – erkunden Sie die Farmer-Cluster-Bereiche und nützliche Ressourcen
- **Besprechen Sie mit Ihrem Cluster-Moderator die Zusammenarbeit zwischen Interessengruppen, Organisationen und Initiativen. Bringen diese Kommunikationskanäle mit, auf denen Sie auftreten können?**
- **Nutzen Sie Taskscape als Kommunikations- und Wissensaustauschpartner für Framework. Sie möchten professionelle Fotos oder Videos von Clusteraktivitäten? Sprechen Sie mit Ihrem Framework FCF oder wenden Sie sich direkt an uns. Wir können mit Projektpartnerorganisationen zusammenarbeiten, Medienmitarbeiter in Ihrer Region einstellen.**
- Land oder wir selbst einsetzen, von Fall zu Fall.
- Sie möchten Ratschläge oder Analysen zu Ihren Social-Media-Aktivitäten? Taskscape kann Ihnen dabei helfen, Ihre Zielgruppen abzubilden
- **Teilen Sie uns mit, was Sie vorhaben, damit Inhalte in den sozialen Netzwerken des Projekts vorgestellt oder erneut gepostet werden.**

Wussten Sie?

Jetzt, da die 11 Cluster des Frameworks ins Rollen kommen und wir uns in der nächsten Phase des Projektkommunikationsplans befinden, bietet Arbeitspaket 1 automatische Aktivität jeden drei Monate für Cluster-Moderatoren.

Durch den Erhalt von Informationen aus den Aktivitätsformularen kann das Projekt dazu beitragen, die Clusterkommunikation zu unterstützen!

 FRAMEWORK

WP1-Web-Chat

Ansätze

zur Kommunikation

Ton

- Sehen Sie sich Ihre Karte mit Schauspielern und Publikum an. Welcher Kommunikationston wird sie am meisten ansprechen?
- Vielleicht werden es professionelle, positive, skurrile Aktivitätsbeiträge aus der Praxis oder auch humorvolle Beiträge sein!
- Untersuchen Sie, wie Menschen in Ihren Interessensgebieten erfolgreich kommunizieren und welche Tonalität bei ihnen funktioniert
- Haben Sie keine Angst, zu testen und zu lernen ...

Testen und lernen

- Ein Test- und Lernansatz für die Kommunikation ist wichtig, da Sie so Ihre Zielgruppen besser bedienen und die Wirkung der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit und Ressourcen maximieren können.
- Notieren Sie sich, welche Inhalte bei den Zielgruppen, die Sie erreichen möchten, gut ankommen. Dadurch wird die Kommunikation mit der Zeit einfacher und wirkungsvoller.

Werte

Graswurzelbewegung

- Cluster drehen sich um Sie
- – Ihre Umstände!

Begrüßung

- Bei Clustern geht es um Fortschritt – nicht
- bestimmte Bewegungen oder Methoden der Landwirtschaft

Aufgeschlossen

- In Clustern geht es um Lernen – von neuen Ideen und Möglichkeiten profitieren

Mit Kommunikationsproblemen fertig werden ...

Seien Sie darauf gefasst, dass Menschen Annahmen und Absichten mitbringen
Wenn es um die Einführung nachhaltigerer landwirtschaftlicher Methoden oder die Wertschätzung der Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen geht, ist es schwierig, nicht in leidenschaftliche Debatten über Landnutzung und landwirtschaftliche Nutzung auf dem Land hineingezogen zu werden. Die Einzelheiten hängen von Ihren Umständen ab.

Halten Sie Bestandsantworten und Ressourcen bereit

Da an Farmerclustern häufig Unternehmen und Initiativen mit unterschiedlichen Ansätzen (unterschiedliche Landwirtschaftsarten oder Prioritäten) beteiligt sind, kann dies für die Menschen, mit denen Sie kommunizieren, manchmal verwirrend sein. Sie erwarten möglicherweise, dass Sie genau in eine Schublade mit der Bezeichnung „konventionell“, „biologisch“, „regenerativ“ oder „Naturschutz“ passen. Dies gilt insbesondere für soziale Medien, wo Menschen gerne in Stämmen agieren – deshalb kann es nützlich sein, Material über die Ziele und Aktivitäten Ihrer Cluster bereitzuhalten, um es zu teilen.

Betrachten Sie dieses Beispiel

Ein Experte für Ackerlandbiodiversität, der mit einem der britischen Cluster verbunden ist, engagierte sich auf Twitter in einer Diskussion, die sich vom Kämpfenden zum Diskursiven entwickelte ...

Viel Glück Clusterbildung!

Danksagung

Wir möchten die fortlaufende Arbeit der Moderatoren und Mitglieder des Farmer Clusters im gesamten FRAMEwork würdigen.

Verfügen Sie über Kommunikationszugangspunkte, Ressourcen oder eine Aktivität, die Sie teilen möchten? Nehmen Sie Kontakt auf ...

Dieses Projekt wurde im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. 862731 aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union gefördert.

Wertschätzung der Artenvielfalt landwirtschaftlicher Flächen

Erstellt von Taskscape Associates Ltd

Fotos Copyright: Framework Project
und benannter beitragender Partner

Dank an GWCT und UK Farmer Clusters

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org.uk